

Simulação de Dinâmica Molecular de Dendrímeros

Bruno A. C. Horta |

DOI: 10.5281/zenodo.10689021

De que forma a simulação por dinâmica molecular auxilia na compreensão da estrutura e propriedades dos dendrímeros?

Os dendrímeros são macromoléculas sintéticas, altamente ramificadas e com um padrão estrutural bem definido. A estrutura de um dendrímero é baseada em três blocos de construção: o bloco central (ou núcleo), o intermediário (ou monômero) e o terminal. Sua organização se dá em camadas de blocos intermediários que crescem a partir do núcleo até a última camada com blocos terminais, como ilustrado na Figura 1. Para cada camada adicional de unidades intermediárias, diz-se que a geração do dendrímero aumenta em uma unidade. Dessa forma, o número da geração indica o tamanho da molécula (em termos do número de camadas).

Um dos dendrímeros mais utilizados em aplicações tecnológicas é o Poli(amido amina) com núcleo de etilendiamina (EDA) que é comumente abreviado por PAMAM seguido da sua geração. Por exemplo, PAMAM G1 equivale a um dendrímero do tipo PAMAM de geração um. Isso significa dizer que este contém uma unidade do núcleo de EDA ligado a 4 unidades do

bloco intermediário poli(amido amina) e, por fim, funcionalizado com 8 unidades terminais NH_2 . Isso se dá pois a unidade central EDA possui valência igual a 4 e a unidade intermediária possui valência igual a 2. A Figura 1 ilustra a estrutura química de um dendrímero PAMAM de terceira geração (PAMAM G3) com núcleo de EDA.

Figura 1. Estrutura química do dendrímero Poli(amido amina) (PAMAM) de geração três, com núcleo de etileno diamina (EDA). As cores mostram a camada de blocos intermediários pertencentes à mesma geração. Segundo a nomenclatura utilizada para o PAMAM: O bloco nuclear é mostrado em vermelho, a geração um em verde, a segunda geração em azul, a terceira em laranja e, em rosa, os blocos terminais.

A síntese controlada dessa classe de moléculas foi, primeiramente, proposta por Vögtle et al.[1] em 1978, mas somente em 1990 que Tomalia et al. [2] explorou as potenciais aplicações para a estrutura. Os dendrímeros possuem uma ampla variedade de aplicações advindas de uma forma tridimensional peculiar [3] que pode ser dividida em três regiões: superfície, cavidades entre as cadeias ramificadas e o núcleo. Dependendo da estrutura química da molécula, cada uma dessas regiões pode ter um comportamento distinto e expressar um ambiente químico diferente. Dentre as aplicações [4], vale destacar: *sensores, catalisadores, processos de separação, light-harvesting, produção de materiais, entre*

outras. Uma aplicação de grande interesse é no seu uso como carreador de fármacos em sistemas de liberação controlada (Drug-Delivery Systems, DDS) [5].

O entendimento da estrutura, das propriedades e da interação dos dendrímeros com o meio é de grande importância para o desenvolvimento de novas tecnologias e para a projeção de melhorias nas já existentes. Para isso, várias técnicas experimentais têm sido empregadas, como: SAXS, SANS, RMN, UV-Vis, AFM e TEM. Contudo, essas técnicas são limitadas à caracterização química e de tamanho de partículas, e não conseguem fornecer informação suficiente sobre o comportamento microscópico e dinâmico desses sistemas. Por isso, abordagens teóricas e computacionais têm sido comumente empregadas no estudo desses sistemas.

Dentre as diversas técnicas computacionais, a simulação de dinâmica molecular clássica tem sido a mais importante no estudo conformacional dos dendrímeros e também no estudo da interação deles com outras moléculas [6,7,8]. Essas simulações são realizadas com base em uma forma aproximada do cálculo da energia entre as partículas, conferindo eficiência computacional suficiente para tratar sistemas com milhares ou até milhões de átomos. Obviamente, apesar da enorme aplicabilidade desses modelos clássicos, as várias aproximações envolvidas a função de energia potencial implicam em importantes limitações. Em geral, esses modelos não se aplicam ao estudo de reações químicas, estados excitados, temperaturas muito baixas e ao estudo de modos vibracionais de alta frequência.

O termo “campo de força” é

comumente usado para se referir à função de energia potencial e aos parâmetros envolvidos. Note que essa definição compreende dois aspectos. O primeiro se refere à forma funcional, implementada no programa de simulação. O segundo aspecto se refere a um conjunto de parâmetros que só fazem sentido quando aplicados à forma funcional apropriada. Esse conjunto de parâmetros é, geralmente, fornecido em um ou mais arquivos auxiliares que são lidos pelo programa de simulação no ato da criação da chamada “topologia molecular”.

“A topologia molecular é o arquivo que, de fato, serve de entrada para o cálculo da energia potencial de um determinado sistema.”

A topologia é específica para cada sistema e, por isso, deve ser preparada pelo usuário ou por um programa que automatize as tarefas do usuário.

No nosso grupo de pesquisa, desenvolvemos nossos próprios campos de força. Em 2016, desenvolvemos o campo de força 2016H66 [9] que é baseado no campo de força GROMOS [10]. O foco desse tipo de campo de força é na reprodução acurada de propriedades termodinâmicas. Isso confere um grande poder preditivo em processos de interesse bioquímico, como a partição de componentes em meios de diferente polaridade, complexação e agregação, enovelamento e ligação entre macromoléculas. Além disso, desenvolvemos também nossas ferramentas de automatização da geração de topologias moleculares [11].

Recentemente, aplicamos simulações de dinâmica molecular em 36 sistemas dendríticos com o objetivo de avaliar a qualidade do campo de força 2016H66 na predição de propriedades estruturais de dendrímeros. Esse trabalho, foi tema da defesa de mestrado do, agora aluno de doutorado, Mayk Ramos do Instituto de

Química da UFRJ. O trabalho do Mayk pode ser lido na íntegra na referência [12]. De forma bastante resumida, foi possível concluir que o campo de força 2016H66 consegue reproduzir as propriedades dos dendrímeros de forma acurada.

Vale ressaltar que esse campo de força não foi parametrizado especificamente para dendrímeros, mas para moléculas pequenas em solução. Isso reflete a boa transferabilidade dos parâmetros ajustados em sistemas menores para sistemas altamente complexos. Para saber mais sobre essa e outras pesquisas do nosso grupo, visite nossa página na internet [13].

Referências

- [1] F. Vögtle, E. Buhleier, W. Wehner, *Synthesis* **1978**, 1978, 155–158.
- [2] D. A. Tomalia, A. M. Naylor, W. A. Goddard, *Angew. Chemie Int. Ed. English* **1990**, 29, 138–175.
- [3] F. Vögtle, *Dendrimers II: Architecture, Nanostructure and Supramolecular Chemistry*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, **2000**.
- [4] G. M. Dykes, *J. Chem. Technol. Biotechnol.* **2001**, 76, 903–918.
- [5] S. Svenson, D. Tomalia, *Adv. Drug Deliv. Rev.* **2005**, 57, 2106–2129.
- [6] R. G. Bellini, A. P. Guimarães, M. A. Pacheco, D. M. Dias, V. R. Furtado, R. B. De Alencastro, B. A. C. Horta, *J. Mol. Graph. Model.* **2015**, 60, 34–42.
- [7] V. Jain, V. Maingi, P. K. Maiti, P. V. Bharatam, *Soft Matter* **2013**, 9, 6482.
- [8] S. Kanchi, M. Gosika, K. G. Ayappa, P. K. Maiti, *J. Chem. Theory Comput.* **2018**, 14, 3825–3839.
- [9] B. A. C. Horta, P. T. Merz, P. F. Fuchs, J. Dolenc, S. Riniker, P. H. Hünenberger, *J. Chem. Theory Comput.* **2016**, 12, 3825–3850.
- [10] C. Oostenbrink, A. Villa, A. E. Mark, W. F. Van Gunsteren, *J. Comput. Chem.* **2004**, 25, 1656–1676.
- [11] M. Ramos, V. A. C. Horta, B. A. C. Horta, *pyPolyBuilder: A software for the generation of topologies and initial structures for polymers and dendrimers.* **2020**
<http://labmmol.iq.ufrj.br/mssm/pypolybuilder/>
- [12] M. C. Ramos, V. A. C. Horta, B. A. C. Horta,

J. Chem. Inf. Model. **2019**, 59, PMID: 30875214, 1444–1457.

[13] B. A. C. Horta, MSSM: Grupo de pesquisa em Modelagem e Simulação de Sistemas Moleculares. **2020**
<http://labmmol.iq.ufrj.br/mssm>

Bruno A. C. Horta, doutor em Química pela UFRJ e pós-doutor pela ETH-Zürich e pela EPFL. Desde 2014, é Professor do Instituto de Química da UFRJ, atuando nas áreas de simulação de dinâmica molecular, modelagem molecular e desenvolvimento de campos de força. Mais informações podem ser encontradas no site: <https://labmmol.iq.ufrj.br/mssm/>
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3952-1474>
Twitter: @bruno_cautiero
e-mail: bruno@iq.ufrj.br

